

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CLOUD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ VERTICILLIUM DAHLIAE ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ SENTINEL-2

Ναβροζίδης Ιωάννης^{1,2}, Αλεξανδρίδης Θωμάς^{*1,2}, Μόσχου Δημήτριος^{1,2}, Πανταζή
Ξανθούλα Ειρήνη^{1,2}, Ταμουρίδου Αφροδίτη Αλεξάνδρα^{1,2}, Kozhukh Dmitrii³, Castel
Fabien⁴, Λαγοπόδη Αναστασία², Ζαρταλούδης Ζώης⁵, Μουρελάτος Σπύρος⁶, de Santos
Francisco Javier Nieto⁷

¹Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 6ο km οδού Χαριλάου-Θέρμης,
Θέρμη, Θεσσαλονίκη 57001, Ελλάδα, navrozidisie@gmail.com

²Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη 54124,
Ελλάδα, *thalex@agro.auth.gr, dmoshou@agro.auth.gr, lagopodi@agro.auth.gr

³Plan4All ZS, Rybnicku 557, Horní Bříza 33012, Czech Republic dmitrii@seznam.cz

⁴Atos Origin Integration SAS, Quai Voltaire 80, Immeuble River Ouest, Bezons, Paris 95870,
France fabien.castel@atos.ne

⁵Αγροοικοσύστημα Ε.Ε., Νέα Μουδανιά 2373, Χαλκιδική, Ελλάδα
zoiszartaloudis@gmail.com

⁶Οικοανάπτυξη Α.Ε., Φίλυρο, Θεσσαλονίκη 57010, Ελλάδα mourelatos@ecodev.gr

⁷Atos Spain SA, Calle de Albarracin 25, Madrid 28037, Spain francisco.nieto@atos.net

Περίληψη

Υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των φυτονόσων, αλλά όλες συγκλίνουν στη σημασία της έγκαιρης και ακριβούς ανίχνευσης της πρώιμης καταπόνησης προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικές εφαρμογές. Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζεται μια τηλεπισκοπική προσέγγιση για την ανίχνευση της πρώιμης καταπόνησης των ελαιόδένδρων, που σχετίζεται μεταξύ άλλων με το μύκητα *Verticillium dahliae*. Για την ακριβή και έγκαιρη ανίχνευση προσβολών δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει ένα δείκτη βλάστησης βασισμένο σε φασματικά δορυφορικά δεδομένα (Sentinel-2) και τον χρησιμοποιεί για να εκτιμήσει τα επίπεδα καταπόνησης στα ελαιόδεντρα στην περιοχή της Χαλκιδικής, τα οποία σχετίζονται άμεσα με προσβολές από *V. dahliae*. Οι τιμές του δείκτη βλάστησης υπολογίζονται μόνο για εικονοστοιχεία εντός των ορίων των αγροτεμαχίων ενδιαφέροντος. Για την επεξεργασία των δεδομένων και για να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ArcGIS 10.5 και η γλώσσα προγραμματισμού

Python3 μαζί με τις σχετικές βιβλιοθήκες. Αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε σε μια ηλεκτρονική υποδομή ως υπηρεσία cloud η οποία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού στον χρήστη και την αποθήκευση των αναζητήσεων και των αποτελεσμάτων του. Ο παραγόμενος χάρτης παρέχει μια γενική εικόνα της κατάστασης σχετικά με τα επίπεδα καταπόνησης στα ελαιόδενδρα σε μεγάλη έκταση και σε μικρό χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου ως υπηρεσίας cloud εξασφαλίζει την αυτόματη και near real-time εφαρμογή, την βιωσιμότητά του, ενώ η παρουσίασή του μέσω webGIS διευκολύνει την παρουσίαση και αυξάνει την χρηστικότητα του από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι γεωργικοί σύμβουλοι και επιστήμονες.

Λέξεις-κλειδιά: βερτισιλλίωση της ελιάς, καταπόνηση φυτών, δορυφορική τηλεπισκόπηση, φαινοτυπική ανάλυση, δείκτες βλάστησης

Εισαγωγή

Η γεωργία είναι μια ζωτικής σημασίας βιομηχανία που υποστηρίζει και απασχολεί εκατομμύρια επαγγελματίες παραγωγούς και επιστήμονες παγκοσμίως. Είναι επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας για την διατροφή και ταυτόχρονα για την υγεία, την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, την απασχόληση, τις επιχειρήσεις, τα οικοσυστήματα και την κοινωνία. Λόγω του σημαντικού ρόλου που έχει, η μεγαλύτερη προσοχή επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, αλλά μία διευρυμένη οπτική γωνία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Είναι ζωτικής σημασίας για την τρέχουσα κατάσταση να αναλυθεί και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί η επίλυση των υπολογιστικών προβλημάτων και των προβλημάτων κλιμακούμενων δεδομένων που θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια.

Η καλλιέργεια ελιάς στην Ελλάδα αποδίδει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε καθαρό ετήσιο εισόδημα. Η βερτισιλλίωση (*Verticillium Wilt – VW*), οφειλόμενη στον παθογόνο μύκητα *Verticillium dahliae*, είναι μια βραδέως εξελισσόμενη, χρόνια ασθένεια που προσβάλλει ελαιώνες και επομένως είναι δύσκολο να εντοπιστεί με απλή ανθρώπινη παρατήρηση, ειδικά σε πρώιμα στάδια. Ως αποτέλεσμα, οι αγρότες είτε δεν την καταπολεμούν καθόλου, είτε ακολουθούν ad hoc λύσεις για να προστατεύσουν τα δέντρα τους από αυτήν. Η έλλειψη κατάλληλων, ολοκληρωμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών δυσχεραίνει τις προσπάθειες των παραγωγών να δραστηριοποιηθούν στις προσπάθειές τους κατά της ασθένειας, καθώς η παρακολούθηση σε επίπεδο εδάφους συνεχόμενα και αποτελεσματικά είναι δύσκολη.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EUXDAT (<http://www.euxdat.eu/>) αναπτύσσεται μια ηλεκτρονική υποδομή, η οποία έχει ως πυρήνα τη γεωργία, την παρατήρηση γης και την ενεργειακή απόδοση, ως μέθοδο στήριξης πολιτικών σχεδιασμού. Για να επιτευχθεί αυτό, οι υπηρεσίες θα αναπτυχθούν σε υπάρχοντα ώριμα εργαλεία για την υποστήριξη τους, παρέχοντας ένα προηγμένο περιβάλλον εργασίας, όπου οι χρήστες θα αναπτύξουν εφαρμογές σε μια υποδομή βασισμένη σε υπερ-υπολογιστικές δομές (High Performance Computing – HPC) και υπηρεσίες cloud.

Το EUXDAT περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο συνδέσμων δεδομένων (UAV, Copernicus, αισθητήρες πεδίου κλπ.), για κλιμακωτές αναλύσεις. Χρησιμοποιεί πληροφορίες τηλεπισκόπησης και δεδομένων προφίλ (profiling) για τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε αντισταθμίσεις που σχετίζονται με το κόστος, τους περιορισμούς των δεδομένων, την αποτελεσματικότητα και τη διαθεσιμότητα πόρων.

Κατά τη διάρκεια του έργου, το EUXDAT θα είναι σε επαφή με επιστημονικές κοινότητες, προκειμένου να εντοπιστούν νέες τάσεις και κατηγορίες δεδομένων, για την καθοδήγηση της εξέλιξης της ηλεκτρονικής υποδομής. Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποδομή που θα ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές για βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι Kuska και Mahlein (2018) έχουν βρει τη χρησιμότητα στη χρήση αισθητήρων, κυρίως οπτικών, για την ακριβή ανίχνευση φυτικών ασθενειών. Αναγνωρίζουν επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που πρέπει να επιλυθούν στην εφαρμογή τέτοιων μεθόδων για την αποτελεσματικότερη προστασία από τις ασθένειες των φυτών. Οι Immitzer κ.ά. (2016) στη μελέτη τους, χρησιμοποίησαν προκαταρκτικά δεδομένα Sentinel-2 και διάφορες μεθόδους ανάλυσης για τη χαρτογράφηση της βλάστησης και την παραγωγή χαρτών κάλυψης εδάφους. Ένα μέρος των πειραμάτων τους επικεντρώθηκε στη χρήση των παραπάνω δεδομένων για τη διαφοροποίηση μεταξύ των τύπων καλλιέργειας, ενώ το άλλο στην διαφοροποίηση μεταξύ επτά διαφορετικών φυλλοβόλων και κωνοφόρων ειδών δένδρων για τη διαχείριση δασών. Τα αποτελέσματά τους παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια για πολλές από τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούν. Επιπρόσθετα, οι Iatrou κ.ά. (2016) χρησιμοποίησαν με επιτυχία δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης (Worldview-2) για να αξιολογήσουν αλλαγές στην κατάσταση της υγείας ελαιόδενδρων με τη βοήθεια δεικτών βλάστησης (NDVI, CRI2).

Εικόνες Sentinel-2 έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των Hornero κ.ά. (2018) για τη δημιουργία φασματικών δεικτών που παρέχουν χωροχρονικές ενδείξεις για καταγραφή και χαρτογράφηση της ζημίας που προκαλείται από το παθογόνο *Xylella fastidiosa*.

Η συνεισφορά δορυφορικών δεδομένων στην παρακολούθηση ασθενειών και παρασίτων καλλιεργειών παρουσιάστηκε επίσης από το έργο των Yuan κ.ά. (2017). Χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός δεδομένων τηλεπισκόπησης, με διαφορετική χωρική ανάλυση (Worldview 2 και Landsat 8), για τον υπολογισμό ενός συνδυασμού δεικτών βλάστησης και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. Τα παραπάνω κατάφεραν να απεικονίσουν με ακρίβεια την ευρύτερη χωρική κατανομή των ασθενειών και διαφόρων προσβολών των καλλιεργειών.

Εικόνα 46. Σχέση των πιλοτικών του έργου EUXDAT με την υλοποίηση των σεναρίων, τα οποία περιγράφουν τους τομείς στους οποίους συνεισφέρει το έργο

Για αυτή την έννοια, σχεδιάστηκε ένα σύστημα παρακολούθησης με βάση αλγόριθμους ανάλυσης εικόνας Sentinel-2, προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση των καλλιεργειών ελιάς και να ανιχνεύονται ανωμαλίες στη φυσιολογία τους. Οι ανωμαλίες, καθώς αποκλίνουν από την κανονική ανάπτυξη, μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω με υπερφασματικά δεδομένα και άλλες πηγές δεδομένων και θα αποδοθούν σε ανάλογες πηγές ερεθισμάτων όπως οι βιοτικές ή αβιοτικές καταπονήσεις στην καλλιέργεια (ασθένειες, εχθροί, περιβάλλον, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων).

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας που θα είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση των επιπέδων υδατικής καταπόνησης σε ελαιόδενδρα, σύμπτωμα που οφείλεται συχνά σε παθογόνους παράγοντες όπως το *Verticillium dahliae*. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας για την ανίχνευση ασθενειών στοχεύει στην παροχή ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης.

Υλικά και Μέθοδοι

1. Περιοχή Μελέτης

Η Χαλκιδική (Εικόνα 47) βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και είναι μια ενεργός γεωργική ζώνη, με μεγάλη έκταση της γεωργικής γης να χρησιμοποιείται για ελαιοκαλλιέργεια. Η πιο κοινή ποικιλία ελιάς στην περιοχή είναι η ποικιλία Χαλκιδικής, η οποία είναι μία από τις πιο ευαίσθητες ποικιλίες σε βιοτικές και αβιοτικές πιέσεις. Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλές αποδόσεις, η πλειονότητα των καλλιεργητών αρδεύουν τα χωράφια τους, γεγονός που οδηγεί σε ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης για το παθογόνο *Verticillium dahliae* που είναι υπεύθυνο για την βερτισιλλίωση.

Εικόνα 47. Η περιοχή μελέτης στην Χαλκιδική. Οι ελαιοκαλλιέργειες καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της αγροτικής έκτασης στην περιοχή. (source: <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>)

2. Δεδομένα Sentinel-2

Το πρόγραμμα Copernicus μέσω των αποστολών Sentinel-2 προσφέρει λεπτομερείς και έγκαιρες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση της βλάστησης, την κάλυψη του εδάφους και του νερού, τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις παράκτιες περιοχές ή για την παροχή πληροφοριών για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι δορυφόροι Sentinel-2 ανήκουν σε έναν σχηματισμό πολικής τροχιάς, με πολυφασματικούς αισθητήρες απεικόνισης υψηλής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλλιέργειες και εφαρμογές γεωργικών εκτάσεων.

Αυτή τη στιγμή, το προϊόν που μπορεί να μεταφορτωθεί παρέχεται δωρεάν και είναι ατμοσφαιρικά διορθωμένο έτοιμο προς χρήση (επίπεδο 2A, Bottom-of-Atmosphere) σε 13 κανάλια, με μέγιστη χωρική ανάλυση 10 μέτρων για τα κανάλια Κυανό, Πράσινο, Ερυθρό και Εγγύς Υπέρυθρο.

3. Μεθοδολογία

Ο δείκτης ανάκλασης καροτενοειδών 2 (carotenoid reflectance index 2 – CRI2) είναι ένας δείκτης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα φυτικής καταπόνησης τα σχετιζόμενα με τη στέρηση νερού (Gitelson κ.ά., 2002). Αυτό οφείλεται σε αύξηση της συγκέντρωσης καροτενοειδών σε σχέση με τη μείωση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης στους φυτικούς ιστούς, η οποία κατά συνέπεια μπορεί να εκφραστεί ως διαφοροποίηση ανάκλασης στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Διαμορφώθηκε ένα μοντέλο χρησιμοποιώντας εργαλεία του ArcMap 10.5 για την αρχική δοκιμή και ολοκληρώθηκε με το προγραμματιστικό περιβάλλον Python 3. Για τη δημιουργία και τη δοκιμή του μοντέλου μια εικόνα Sentinel-2 (L2A), λήφθηκε από τον κόμβο ανοικτής πρόσβασης Copernicus (<https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>), συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης και οι επεξεργασίες εφαρμόστηκαν σε ένα υποσύνολο της αυτής.

Ο δείκτης CRI2 υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση:

$$\text{CRI2} = (1 / R_{520} - 1 / R_{700})$$

η οποία με βάση το φασματικό εύρος των καναλιών του Sentinel-2 αντιπροσωπεύεται καλύτερα από τα κανάλια 2 και 5:

$$\text{CRI2} = (1 / \text{Band2} - 1 / \text{Band5})$$

Γενικά, οι τιμές του δείκτη όταν εφαρμόζονται στην πράσινη βλάστηση θα πρέπει να κυμαίνονται από περίπου 0 - 20, πράγμα που συμβαίνει όταν εφαρμόζεται στα υφιστάμενα δεδομένα. Ο δείκτης αυτός εφαρμόζεται εντός των ορίων των ελαιώνων και υπολογίζεται η μέση τιμή.

Παρόλο που το μοντέλο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία ArcGIS μέσω του arc.py, μετέπειτα τροποποιήθηκε για να ενσωματωθεί, ως υπηρεσία, στην Python 3 χρησιμοποιώντας μόνο βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα για τους υπολογισμούς, επιτυγχάνοντας τα ίδια αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώθηκε στα περιβάλλοντα ανάπτυξης

(Integrated Development Environment – IDE) Jupyter notebook και JupyterLab, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των Mundi Web Services. (<https://mundiwebservices.com/solutions/overview>)

Αποτελέσματα και Συζήτηση

Το μοντέλο που δημιουργήθηκε παρέχει ένα αρχείο raster, με τις μέσες τιμές του CRI2 εντός των ορίων των ελαιώνων. Μια δοκιμαστική εφαρμογή παρουσιάζεται στην Εικόνα Error! No sequence specified.. Οι υψηλές τιμές (που φθάνουν τα 25) είναι διάσπαρτες γύρω από την περιοχή μελέτης, αλλά κυρίως συγκεντρωμένες στο κεντρικό τμήμα, ενώ οι χαμηλότερες τιμές (σχεδόν 5) είναι εμφανείς στα νοτιοδυτικά και ανατολικά. Οι τιμές είναι μια ένδειξη πιθανής μόλυνσης από *V. dahliae* και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για το σχεδιασμό ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος.

Εικόνα 48. Ο δείκτης βλάστησης CRI2 χρησιμοποιείται για την ανίχνευση επιπέδων υδατικής καταπόνησης σε ελαιώνες στη Χαλκιδική

Στην Εικόνα 37 απεικονίζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας cloud, έτσι όπως αυτή έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα στην πλατφόρμα EUXDAT, για τον δείκτη CRI2 εντός των ορίων ενός πολυγώνου

Εικόνα 49. Καταπόνηση ελαιώνων λόγω βερτισιλίωσης με χρήση του δείκτη CRI2 υπολογισμός και χαρτογράφηση στο επιλεγμένο πολύγυνο. Η χρωματική κλίμακα υποδεικνύει χαμηλές έως υψηλές τιμές CRI2 με τη σειρά: πράσινο = χαμηλή καταπόνηση, κίτρινο = μέση καταπόνηση, καφέ = υψηλή καταπόνηση

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι το επίπεδο λεπτομέρειας στην Εικόνα 37 αρκεί για να τονίσει ένα ορισμένο αριθμό περιοχών για περαιτέρω διερεύνηση από ειδικούς. Επίσης, λόγω της συνεχούς παροχής εικόνων από τον Sentinel-2, μια χρονοσειρά εκτιμήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των επιπέδων καταπόνησης στα αγροτεμάχια.

Ένας περιορισμός αυτής της υπηρεσίας είναι ότι τα προκύπτοντα επίπεδα καταπόνησης δεν είναι συγκεκριμένα σε μία μόνο πηγή, όπως βιοτικού ή αβιοτικού παράγοντα, αλλά δείχνουν την επιδείνωση της υγείας των φυτών. Επίσης, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το μοντέλο, τα σύνορα αγροτεμαχίων αποτελούν προϋπόθεση για την δημιουργία συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου μια τέτοια βάση δεδομένων έχει σφάλματα στον τύπο καλλιέργειας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην έχει συσταθεί ακόμα.

Ένας μελλοντικός, άμεσος στόχος για αυτήν την υπηρεσία, οποίος βρίσκεται υπό ανάπτυξη, είναι η χρήση δεδομένων από ελαιώνες και η ανάλυσή τους για την δημιουργία ακριβέστερου και εξειδικευμένου δείκτη. Επίσης, η περαιτέρω δοκιμές στην εξελισσόμενη ηλεκτρονική υποδομή με παρόμοια μοντέλα δεικτών βλάστησης μπορεί να ενισχύσουν την ικανότητά της να παρέχει την υπηρεσίες cloud computing ως βασική ανάγκη για τους τελικούς χρήστες.

Συμπεράσματα

Σε αυτή την εργασία παρουσιάστηκε μια μέθοδος για τη χρήση δεδομένων Sentinel-2 με σκοπό την εκτίμηση των επιπέδων υδατικής καταπόνησης σε ελαιώνες. Αυτό επιτεύχθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη βλάστησης CRI2, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως ενδείκτης του μέσου επιπέδου καταπόνησης ανά ελαιώνα. Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο που συμπεριλαμβάνει το σύνολο αυτών των υπολογισμών στο περιβάλλον ArcGIS και τροποποιήθηκε στην γλώσσα προγραμματισμού Python 3 προκειμένου να χρησιμοποιήσει μόνο βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα. Αυτό το καθιστά συμβατό με τα περιβάλλοντα Jupyter Notebook και JupyterLab, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική υποδομή που σχεδιάστηκε για το έργο EUXDAT. Αυτού του είδους η υπηρεσία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη τόσο για γεωργικούς συμβούλους όσο και για τους επιστήμονες καθώς ανοίγει το δρόμο για μια πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, όσο και για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

DEVELOPING A CLOUD SERVICE TO DETECT VERTICILLIUM-INDUCED STRESS ON OLIVE TREES BY SENTINEL-2 IMAGERY

Navrozidis Ioannis^{1,2}, Alexandridis Thomas^{1,2*}, Moshou Dimitrios^{1,2}, Pantazi Xanthoula Eirini^{1,2}, Tamouridou Afroditi Alexandra^{1,2}, Kozhukh Dmitrii³, Castel Fabien⁴, Lagopodi Anastasia², Zartaloudis Zois⁵, Mourelatos Spiros⁶, de Santos Francisco Javier Nieto⁷

¹Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Charilaou-Thermi Road 6 Km, Thermi Thessaloniki 57001, Greece

²Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), School of Agriculture, Thessaloniki 54124, Greece

³Plan4All ZS (Plan4all), established in K Rybnicku 557, Horni Briza 33012, Czech Republic

⁴Atos Origin Integration SAS (ATOS ORIGIN), established in Quai Voltaire 80 Immeuble River Ouest, Bezons 95870, France

⁵Agroecosystem L.P., Nea Moudania 2373, Chalkidiki, Greece

⁶Ecodevelopment S.A., Filyro, Thessaloniki 57010, Greece

⁷Atos Spain SA (ATOS SPAIN SA), established in Calle de Albarracin 25, Madrid 28037, Spain

Abstract

There is a variety of approaches for plant disease management, but they all converge in early and precise detection of stress as a major factor, in order to make applications more effective. In this work, a remote sensing approach for timely detection of stress caused by the fungal pathogen *Verticillium dahliae* in olive trees is presented. A detection model that calculates a vegetation index based on satellite spectral information (Sentinel-2) was developed and was used to estimate the stress levels in olive trees in the Halkidiki region, which are directly related to *Verticillium* infestations. Index values are calculated only for pixels within the boundaries of the parcels of interest. ArcGIS 10.5 software and Python 3 were used to process the data and to produce the resulting model together with the libraries concerned. This model has been implemented in an e-infrastructure as a cloud service that offers the end user the ability to create an account and store searches and results. The resulting map provides an overview of the situation regarding the levels of water stress on olive trees over a large area and in little time. Implementing this model as a cloud service ensures its automated and near real-time application and its viability, while webGIS facilitates the user's experience and increases its usability by interested parties, such as agricultural consultants and scientists.

Ευχαριστίες

Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «European e-Infrastructure for Extreme Data Analytics in Sustainable Development — EUXDAT» της συμφωνίας πλαισίου «HORIZON 2020» βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 777549.

Βιβλιογραφία

Gitelson, A.A., Zur, Y., Chivkunova, O.B., Merzlyak, M.N., 2002. Assessing Carotenoid Content in Plant Leaves with Reflectance Spectroscopy. *Photochem. Photobiol.* 75, 272. [https://doi.org/10.1562/0031-8655\(2002\)075<0272:ACCIPL>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1562/0031-8655(2002)075<0272:ACCIPL>2.0.CO;2)

Hornero, A., Hernández-clemente, R., Beck, P.S.A., Navas-cortés, J.A., Pablo, J., N, A.O.S., Unit, E., Tp, V.E.F., Ispra, I., Hornero, C.A., 2018. USING SENTINEL-2 IMAGERY TO TRACK CHANGES PRODUCED BY XYLELLA FASTIDIOSA IN OLIVE TREES Department of Geography , Swansea University , SA2 8PP Swansea , UK Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC 9060–9062.

- Iatrou, G., Mourelatos, S., Zartaloudis, Z., Iatrou, M., Gewehr, S., Kalaitzopoulou, S., 2016. Remote sensing for the management of Verticillium wilt of olive. *Fresenius Environ. Bull.* 25, 3622–3628.
- Immitzer, M., Vuolo, F., Atzberger, C., 2016. First experience with Sentinel-2 data for crop and tree species classifications in central Europe. *Remote Sens.* 8. <https://doi.org/10.3390/rs8030166>
- Kuska, M.T., Mahlein, A.K., 2018. Aiming at decision making in plant disease protection and phenotyping by the use of optical sensors. *Eur. J. Plant Pathol.* 1–6. <https://doi.org/10.1007/s10658-018-1464-1>
- Yuan, L., Bao, Z., Zhang, H., Zhang, Y., Liang, X., 2017. Habitat monitoring to evaluate crop disease and pest distributions based on multi-source satellite remote sensing imagery. *Optik (Stuttg.)*. 145, 66–73. <https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.06.071>